

УДК: 338.43:631.1

JEL Classification: Q13; Q18; L11; O13

Оріщенко Дмитро Миколайович,*науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві**Інституту тваринництва НААН*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14785841>**ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ****Orishchenko Dmytro,***Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, <https://orcid.org/0009-0009-2869-1871>***THEORETICAL FOUNDATIONS OF SECTORAL SPECIALIZATION FORMATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES****Анотація.**

Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних аспектів формування галузевої спеціалізації аграрних підприємств. Метою дослідження є аналіз та удосконалення наявного теоретико-методичного щодо формування галузевої спеціалізації агропідприємства.

В статті розглянуто ключові аспекти формування галузевої спеціалізації аграрних підприємств України, що є важливим чинником їх конкурентоспроможності та ефективного розвитку. Обґрунтовано основні напрями галузевої спеціалізації, зокрема зернове виробництво, тваринництво, овочівництво, садівництво та органічне виробництво, кожен із яких має свої особливості та перспективи розвитку. Дослідження показало, що формування спеціалізації аграрних підприємств визначається взаємодією комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на вибір напрямів господарської діяльності, рівень ефективності виробництва та конкурентоспроможність продукції, природно-кліматичні, економічні, ринкові, технологічні, соціальні та інституційні фактори.

В статті обґрунтовано, що формування галузевої спеціалізації підприємств агросектору є багатофакторним процесом, який залежить від доступності земельних ресурсів, рівня інвестицій, динаміки попиту на продукцію, державної політики та глобальних економічних трендів. Виявлено проблеми, що знижують ефективність галузевої спеціалізації агропідприємств, зокрема дисбаланс у структурі агровиробництва, недостатню диверсифікацію виробництва, низький рівень впровадження інновацій, залежність від зовнішніх ринків та кліматичних змін, відсутність довгострокових стратегій спеціалізації та недостатня державна підтримка. Для подолання визначених проблем в дослідженні запропоновано комплексний механізм формування галузевої спеціалізації аграрних підприємств. В основі запропонованого механізму формування галузевої спеціалізації аграрного підприємства лежить складний та багатофакторний процес, що ґрунтується на принципах системності та передбачає комплекс етапів: аналіз природних умов, ринкового середовища, економічних витрат, технологічного потенціалу, кадрового забезпечення, регуляторної політики та ланцюгів збуту. Основною метою запропонованого механізму є забезпечення максимальної ефективності використання наявних ресурсів та підвищення конкурентоспроможності підприємства на аграрному ринку

Загалом, дослідження показало, що аграрний сектор України відіграє ключову роль у формуванні національної економіки, тому оптимізація галузевої спеціалізації є важливим напрямом підвищення ефективності виробництва та посилення конкурентних позицій країни на міжнародних ринках.

Abstract.

The article substantiates the theoretical aspects of forming sectoral specialization in agricultural enterprises. The study aims to analyze and improve the existing theoretical and methodological framework for shaping the sectoral specialization of agricultural enterprises.

The article examines the key aspects of sectoral specialization formation in Ukrainian agricultural enterprises, which is an important factor in their competitiveness and effective development. The main directions of sectoral specialization are substantiated, including grain production, livestock farming, vegetable growing, horticulture, and organic farming, each with its own characteristics and development prospects. The study shows that the formation of agricultural enterprises' specialization is determined by interacting with a complex set of internal and external factors that influence the choice of business activities, production efficiency, and product competitiveness. These factors include natural-climatic, economic, market, technological, social, and institutional aspects.

The article substantiates that forming sectoral specialization in agricultural enterprises is a multifactorial process that depends on the availability of land resources, the level of investment, demand dynamics for agricultural products, state policies, and global economic trends. The study identifies problems that reduce the effective-

ness of sectoral specialization in agricultural enterprises, including imbalances in agricultural production structures, insufficient diversification, low innovation adoption, dependence on external markets and climate change, a lack of long-term specialization strategies, and insufficient government support.

The study proposes a comprehensive mechanism for forming sectoral specialization in agricultural enterprises to address these challenges. This proposed mechanism is based on a complex and multifactorial process grounded in systemic principles. It includes several key stages: analysis of natural conditions, market environment, economic costs, technological potential, human resources, regulatory policies, and supply chains. The main goal of this mechanism is to ensure the most efficient use of available resources and enhance the enterprise's competitiveness in the agricultural market.

Overall, the study demonstrates that Ukraine's agricultural sector plays a key role in shaping the national economy. Optimizing sectoral specialization is an important direction for improving production efficiency and strengthening the country's competitive position in international markets.

Ключові слова: агропідприємство, спеціалізація, галузева спеціалізація, формування галузевої спеціалізації, конкурентоспроможність агропідприємств.

Keywords: agricultural enterprise, specialization, sectoral specialization, formation of sectoral specialization, competitiveness of agricultural enterprises.

Постановка проблеми. В умовах трансформації аграрного сектору України, яка супроводжується зростаючими викликами глобального ринку, посиленням конкурентного тиску, змінами кліматичних умов та необхідністю впровадження екологічних стандартів, постає проблема розроблення теоретичних засад формування спеціалізації аграрних підприємств. Існуючі наукові підходи до визначення спеціалізації ґрунтуються на традиційних економічних моделях, які не завжди враховують динамічні зміни сучасного агробізнесу, розвиток цифрових технологій, інтеграцію в міжнародні ринки та зростаючу роль сталого розвитку. Багато агропідприємств здійснюють вибір галузевої спеціалізації на основі короткострокових комерційних вигод, ігноруючи довгострокові ризики. Отже, актуальність дослідження теоретичних засад формування галузевої спеціалізації аграрних підприємств зумовлена необхідністю вдосконалення існуючих підходів до формування галузевих стратегій, що забезпечать стійкий розвиток аграрного сектору за умов глобальних викликів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку аграрного сектору та сільськогосподарських підприємств присвячено велику кількість досліджень. Такі провідні науковці як Багаліка Т.О. [8], Беженар І.М. [3], Гаврильченко О. В. [1], Жаліла Я. А. [9], Замикула В. В. [7], Когут П. [6], Мазур Г. Ф. [4], Печка С. С. [5], Русан В. М. [9], Собкевич О. В. [9], Татенко М. Ю. [2], Томілін О.О. [8], Шевченко А. В. [9] та інші в своїх працях розглядали різні аспекти розвитку аграрного сектору, зокрема питання підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, удосконалення механізмів державної підтримки, застосування інноваційних технологій, впровадження принципів сталого розвитку, формування ефективних бізнес-моделей та залучення інвестицій у галузь.

Незважаючи на велику кількість досліджень спрямованих на виявлення ключових проблем і перспектив розвитку аграрного сектору в умовах сучасних економічних викликів та інтеграційних процесів, деякі аспекти нерозкриті в повній мірі. Зокрема, недостатньо висвітленими залишаються

питання формування галузевої спеціалізації агропідприємства.

Метою дослідження є аналіз та удосконалення наявного теоретико-методичного щодо формування галузевої спеціалізації агропідприємства.

Виклад основних результатів дослідження. Аграрний сектор України відіграє ключову роль у формуванні національної економіки, забезпечуючи значний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, експортний потенціал та зайнятість населення [1]. Татенко М.Ю. зазначає, що діяльність підприємств агробізнесу та сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах характеризується низкою особливостей, що зумовлюють їхню ефективність та конкурентоспроможність. Вчений виділяє основні фактори, що впливають на функціонування агросектору, зокрема, використання землі як основного активу, сезонність виробництва, сприятливі кліматичні умови в країні, необхідність дотримання технологічних стандартів та управління ризиками. Дослідник наголошує на важливості ефективної організації збуту продукції, що потребує розвинутої логістичної інфраструктури та адаптації до мінливих ринкових умов. Водночас, високий рівень конкуренції, необхідність залучення значних фінансових ресурсів та дотримання стандартів якості створюють додаткові виклики для аграрного бізнесу [2].

Формування галузевої спеціалізації аграрних підприємств є важливим чинником забезпечення їх ефективного розвитку, конкурентоспроможності та стійкості до змін економічного й природного середовища. За сучасних умов глобалізації, інтеграції до світових ринків, кліматичних викликів та динамічного розвитку технологій, вибір галузевої спеціалізації набуває стратегічного значення. Загалом виділяють чотири основні спеціалізації аграрних підприємств:

– зернова спеціалізація, що охоплює виробництво пшениці, ячменю, кукурудзи, сої та соняшнику й є основним видом діяльності для більшості великих агрохолдингів України;

– тваринницька спеціалізація, що включає молочне та м'ясне скотарство, свиноводство, птахівництво, що вимагає значних капіталовкладень у

корми, ветеринарне обслуговування та систему утримання худоби;

- овочівництво та садівництво, що орієнтоване на виробництво фруктів, ягід, овочів і винограду, що є перспективним напрямом через зростання попиту на нішеву продукцію;
- органічне виробництво, що передбачає виробництво екологічно чистих продуктів, які

відповідають міжнародним стандартам, і є перспективним сектором для експорту.

Дослідження джерел літератури [2, 3, 4] показали, що формування спеціалізації аграрних підприємств визначається взаємодією комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на вибір напрямів господарської діяльності, рівень ефективності виробництва та конкурентоспроможність продукції (рис. 1).

Рис. 1. Система факторів впливу на галузеву спеціалізацію агропідприємства

Джерело: узагальнено автором за [2, 3, 4]

Отже, одним із ключових факторів формування галузевої спеціалізації виступають природно-кліматичні умови, зокрема визначальними є тип ґрунтів, температурний режим, кількість опадів та інші природні особливості, що визначають можливості вирощування певних сільськогосподарських культур чи утримання тварин. Водночас економічні фактори, зокрема, рівень інвестицій, витрати на виробництво, доступність фінансування та рівень рентабельності, суттєво впливають на формування спеціалізації через визначення фінансової стійкості підприємств та їх здатність до розвитку. Ринкове середовище включає попит на продукцію, рівень конкуренції, умови експорту, коливання цін на аграрну продукцію та можливості виходу на нові ринки, що в сукупності визначає галузеву спеціалізацію.

За сучасних умов актуальності набувають технологічні аспекти, що передбачають використання новітніх технологій, автоматизацію виробничих процесів, цифровізацію управління аграрним виробництвом та впровадження інноваційних рішень, що сприяють підвищенню продуктивності та зниженню виробничих витрат. Соціальні фактори так само мають вплив на спеціалізацію аграрних підприємств, оскільки наявність кваліфікованих фахівців, рівень оплати праці, демографічні зміни

та міграційні процеси визначають кадровий потенціал галузі та можливість ефективного ведення сільськогосподарського виробництва. Інституційні аспекти в цьому контексті передбачають державну політику та регулювання, зокрема систему субсидій і дотацій, податкову політику, екологічні вимоги та загальні стратегії розвитку аграрного сектору. В сукупності система чинників визначає стратегічні напрями розвитку агропідприємств, їх спеціалізацію та можливості сталого функціонування в умовах сучасної економіки.

Україна володіє значними природно-кліматичними перевагами, які сприяють розвитку аграрного сектору, зокрема, родючі ґрунти, сприятливі погодні умови, великі площі сільськогосподарських угідь і наявність водних ресурсів забезпечують високу продуктивність сільського господарства. Крім того, історично сформовані традиції агровиробництва, людський потенціал та активне впровадження сучасних технологій дозволяють країні зберігати та зміцнювати свої позиції на світовому ринку [1, 4]. Однак, попри сприятливі природно-кліматичні умови, багаті українські земельні ресурси та традиційно сильні позиції в аграрному виробництві, ефективність галузевої спеціалізації залишається низькою [3], що створює ряд системних проблем.

Однією з головних проблем є дисбаланс у структурі спеціалізації та виробництва. Український аграрний сектор орієнтується переважно на вирощування зернових і олійних культур (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак), які становлять основну частину експорту [5]. Водночас спостерігається відносний занепад тваринництва, овочівництва, садівництва та інших важливих напрямів сільськогосподарського виробництва. Така диспропорція призводить до залежності від світових цін на окремі види продукції, що знижує стійкість галузі до економічних коливань.

Додатковою проблемою виступає відсутність довгострокових стратегій спеціалізації, оскільки багато аграрних підприємств вибирають спеціалізацію, орієнтуючись на короткострокові економічні вигоди, не враховуючи довгострокових перспектив розвитку. Відсутність стратегічного планування спричиняє нестабільність виробництва, невиправдані ризики та недостатню адаптивність до змін ринкового середовища.

Обмеженість інноваційних підходів до спеціалізації ускладнює розвиток аграрного сектору. Світова практика доводить ефективність використання таких технологій, як точне землеробство, біотехнології, автоматизовані системи управління, однак рівень їх застосування в Україні залишається низьким. Це обмежує можливості оптимізації спеціалізації та підвищення продуктивності аграрних підприємств [6].

Висока залежність від зовнішніх ринків є ще одним чинником, що послаблює стабільність галузі, зокрема, через експортну орієнтацію основних видів продукції аграрні підприємства значною мірою залежать від змін світової кон'юнктури, валютних коливань, торговельних обмежень та політичних ризиків. Це створює нестабільність доходів і перешкоджає розвитку диверсифікованої спеціалізації.

Крім того, негативний вплив на ефективність спеціалізації мають кліматичні зміни, які спричиняють збільшення ризиків неврожайних років, зниження продуктивності ґрунтів, посухи та інші природні катаклізми. Відсутність адаптивної

спеціалізації, що враховувала б зміну агрокліматичних умов, значно знижує продуктивність сільськогосподарського виробництва.

Недостатність державної підтримки та інституційних механізмів також є перешкодою для розвитку спеціалізації. Державна політика не завжди спрямована на стимулювання ефективного розвитку аграрних підприємств. Брак програм підтримки галузей з високою доданою вартістю, недосконалість податкової політики та відсутність механізмів довгострокового фінансування обмежують можливості для сталого розвитку агросектору [7].

Ще однією значною проблемою є низький рівень кооперації та інтеграції у виробничі ланцюги, адже українські сільськогосподарські виробники часто працюють ізольовано, що знижує їх спроможність до об'єднання ресурсів, впровадження спільних технологій та формування ефективних ланцюжків доданої вартості. Відсутність кооперації між виробниками, переробниками та ритейлерами обмежує можливості для ефективного розвитку спеціалізації [8].

Окремо варто зазначити проблему недостатнього рівня освітньої підготовки та кадрового потенціалу, оскільки на жаль рівень підготовки фахівців у сфері аграрного менеджменту, економіки та інноваційного розвитку не завжди відповідає сучасним вимогам ринку. Це ускладнює впровадження сучасних підходів до спеціалізації та ефективного управління аграрними підприємствами [9].

Таким чином, неефективна спеціалізація аграрного сектору України створює значні виклики для стабільного розвитку галузі. Для їх подолання необхідно розробити комплексний механізм, що передбачатиме підтримку диверсифікації виробництва, використання інноваційних технологій, адаптацію до кліматичних змін та інтеграцію у високотехнологічні агропромислові ланцюги (рис. 2). Лише комплексний підхід до вирішення перерахованих проблем дозволить створити стійку, конкурентоспроможну та високопродуктивну модель аграрного виробництва.

Рис. 2. Механізм формування галузевої спеціалізації аграрного підприємства

Джерело : авторська розробка

Отже, в основі запропонованого механізму формування галузевої спеціалізації аграрного підприємства лежить складний та багатофакторний процес, що передбачає комплекс етапів та ґрунтується на принципах системності. Основною метою запропонованого механізму виступає забезпечення максимальної ефективності використання наявних ресурсів та підвищення конкурентоспроможності підприємства на аграрному ринку.

Одним із перших етапів процесу формування галузевої спеціалізації аграрного підприємства виступає оцінка природно-кліматичних умов та земельного потенціалу, оскільки вони є ключовими у виробництві сільськогосподарської продукції. Родючість ґрунтів, рівень зволоженості, температурний режим та тривалість вегетаційного періоду визначають доцільність вирощування певних культур або розведення конкретних видів тварин. Досвід українського сільськогосподарства показав, що Полісся більше придатне для розвитку картоплярства та молочного скотарства, тоді як у степовій зоні України домінує зернове виробництво та м'ясне тваринництво.

Наступним етапом проводиться дослідження ринкового середовища, зокрема здійснюється аналіз попиту на заплановану аграрну продукцію, цінових тенденцій, рівня конкуренції та можливостей для експорту. В цьому контексті підприємства можуть обирати між орієнтацією на масове виробництво зернових культур, що мають стабільний попит на зовнішніх ринках, або зосереджуватися на нішевих продуктах, зокрема, органічній продукції, ягодах чи горіхах, які мають вищу додану вартість.

Оцінювання економічної доцільності та потенційних витрат виробництва є наступним етапом формування галузевої спеціалізації агропідприємства. В цьому контексті суб'єкти агробізнесу повинні оцінювати рівень капіталовкладень, доступність фінансування, вартість насіння та поголів'я, корму, добрив, пального, витрати на зберігання та транспортування продукції. Вибір напряму спеціалізації ґрунтується на розрахунку співвідношення між витратами та доходами потенційного напряму.

На наступному етапі формування спеціалізації агропідприємства проводиться аналіз технологічних можливостей та інновацій, оскільки сучасний агробізнес має активно впроваджувати цифрові технології, автоматизацію, точне землеробство, біотехнології та системи моніторингу стану ґрунтів, рослин та тварин. Високотехнологічні господарства можуть спеціалізуватися на високорентабельних культурах або інтенсивному тваринництві, що потребує значних інвестицій у технічне забезпечення.

Крім того, наступним етапом є планування кадрового забезпечення агровиробництва, оскільки формування спеціалізації неможливе без наявності кваліфікованих фахівців у сферах агрономії, ветеринарії, економіки та інженерії. Нестача спеціалістів або їх недостатня підготовка обмежує можливості підприємства у виборі певного напрямку сільськогосподарської діяльності.

Оцінювання потенційної державної підтримки та наявного регулювання є наступним етапом формування галузевої спеціалізації. Зокрема, податкова політика, система субсидій, програми підтримки фермерів та вимоги до екологічності виробництва стимулюють розвиток певних напрямів: органічного землеробства, організацію сімейних ферм або виробництво продукції з доданою вартістю.

Зрештою, кінцевим етапом формування галузевої спеціалізації виступає розробка ефективної логістики та системи збуту продукції. У цьому контексті рівень розвитку транспортної та складської інфраструктури впливає на вибір спеціалізації підприємства, оскільки продукція, що швидко псується: молоко, овочі та фрукти, потребує налагоджених каналів збуту та сучасних систем зберігання. Так, підприємства, що мають доступ до ефективних логістичних рішень, можуть розглядати можливість роботи в секторах із коротким терміном зберігання продукції.

Таким чином, механізм формування галузевої спеціалізації аграрного підприємства ґрунтується на комплексному аналізі природно-кліматичних умов, ринкового попиту, економічної доцільності, технологічного рівня, кадрових можливостей, державного регулювання та логістичних факторів. Запропонований механізм, у порівнянні з існуючими є гнучким та адаптивним, що дозволить підприємству коригувати свою спеціалізацію залежно від змін у ринковій кон'юнктурі, технологічних інноваціях чи державній політиці, що забезпечить можливість оперативного реагування на виклики та використання нових можливостей для розвитку. В свою чергу, успішне формування галузевої спеціалізації дозволить підприємству підвищити ефективність використання ресурсів, забезпечити конкурентоспроможність і стійкість до ринкових коливань.

Висновки. Аграрний сектор України має значний потенціал для забезпечення економічного зростання держави, проте стикається з низкою викликів, які обмежують його ефективність. Серед основних проблем варто виділити дисбаланс у структурі спеціалізації, залежність від зовнішніх

ринків, недостатнє впровадження інновацій, низький рівень кооперації та кадрового потенціалу. У той же час, природно-кліматичні переваги, розвинена експортна база та історично сформовані традиції агровиробництва створюють ґрунт для подальшого розвитку галузі. Для подолання виділених проблем та використанні потенційних можливостей обґрунтовано комплексний механізм формування галузевої спеціалізації агропідприємства, що враховує природно-кліматичні умови, кадровий потенціал, технологічні можливості, соціально-економічні чинники та адаптацію до змін клімату. Впровадження запропонованого механізму формування галузевої спеціалізації сприятиме підвищенню конкурентоспроможності агропідприємств, їх стійкості до зовнішніх викликів і забезпеченню сталого розвитку аграрного сектору України.

Список використаних джерел

1. Гаврильченко О. В. Управління внутрішніми ресурсами економічного зростання аграрних підприємств: механізми, інструментарій, стратегії : монографія. Харків: «Смуґаста типографія», 2021. 302 с.
2. Татенко М. Ю. Розвиток підприємств агробізнесу в євроінтеграційних умовах. *Ефективна економіка*. 2024. № 2. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.90>
3. Беженар І.М. Стан розвитку спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах. *Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського*. 2016. № 10. С. 128-133.
4. Мазур Г. Ф. Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 420 с
5. Печка С. С. Стратегії диверсифікації діяльності аграрних підприємств. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля». Одеський національний технологічний університет. Одеса. 2024. 235с.
6. Когут П. Точне Землеробство: Що Це Та У Чому Його Переваги? OS Data Analytics, Inc. URL: <https://eos.com/uk/blog/tochne-zemlerobstvo/> (дата звернення 20 грудня 2024 року)
7. Замикула В. В. Напрями державної підтримки агропродовольчого сектора економіки в умовах глобалізації економіки. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2009, № 4, URL: <http://dy.nayka.com.ua/?op=1&z=258> (дата звернення 20 грудня 2024 року).
8. Томілін О.О., Багаліка Т.О. Розвиток кооперативних процесів у сільському господарстві. *Економіка і суспільство*. 2023. № 58. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-75>
9. Жаліла Я. А., Собкевич О. В., Шевченко А. В., Русан В. М. Пріоритети розвитку реального сектора в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2024. 104 с. <https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2024.03>